

SECTION OF SOCIAL AND ECONOMIC SCIENCES

ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКСПОРТНЫХ И ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Юневич Н.Г.

*аспирант кафедры информационных технологий в управлении, МИДО,
Белорусский национальный технический университет*

DIGITAL PLATFORMS AS A KEY FACTOR IN IMPROVING EXPORT AND IMPORT OPERATIONS

Yunevich N.

*Ph.D. Student, Department of Information Technologies in Management, IIDE,
Belarusian National Technical University*

Аннотация

В статье представлены результаты анализа мирового опыта построения «единого окна» с использованием прогрессивных организационно-правовых, технических и технологических решений. Представлено описание реализации механизма «единого окна» в ряде стран, обладающих наиболее выраженным экспортным и импортным потенциалом, а также обобщенные данные по иным географическим регионам. Сформирован ряд рекомендуемых мер, способствующих успешной реализации механизма «единого окна» на национальном уровне.

Abstract

The article presents the results of the analysis of the world experience in building a «single window» using progressive organizational, legal, technical and technological solutions. A description of the implementation of the Single Window mechanism in a number of countries with the most pronounced export and import potential is presented, as well as generalized data for other geographic regions. A number of recommended measures have been formulated to contribute to the successful implementation of the Single Window mechanism at the national level.

Ключевые слова: единое окно, TradeNet, TradExchange, NTP, ACEAH, THAINSW, INSW, CNSW, NACCS, uTradeHub, UNIPASS, PAA, ASW, EC, CSW-CERTEX, VCO, NZCS, SWI, ICS, Тихоокеанский альянс, AACE, ЕЭК ООН, ВТамО, ЕАЭС.

Keywords: Single Window, TradeNet, TradExchange, NTP, ACEAH, THAINSW, INSW, CNSW, NACCS, uTradeHub, UNIPASS, PAA, ASW, EC, CSW-CERTEX, VCO, NZCS, SWI, ICS, Pacific Alliance, AACE, UNECE, WCO, EAEU.

Введение. В процессе развития своего импортного и экспортного потенциала различные государства предпринимают меры по упрощению процедур торговли, сокращению формальных, временных и косвенных издержек для всех участников торговых отношений. Ключевым инструментом реализации данных мер выступает модель «единого окна», позволяющая в электронном виде передавать информацию о торговой деятельности между ее участниками. Поскольку системы «единого окна» в той или иной степени начали появляться еще в 1970-х годах вместе с процессами *компьютеризации и автоматизации таможенных процедур (Сингапур, Япония, Швеция)*, то с течением времени появилась возможность анализа накопленного странами передового опыта. Особенный интерес в данном случае представляют государства, которые не только являются первопроходцами в данной сфере, но и обладают развитой экономикой, ведь именно данный аспект выступает одним из ключевых индикаторов успешной политики в области упрощения процедур торговли.

Основная часть. Модель «единого окна» внешнеэкономической детальности (экспортных и

импортных операций) в современной форме представляет собой цифровую платформу, которая предназначена для упрощения и ускорения процесса взаимодействия различных участников торговых отношений, которые могут быть как представителями государства, так и частного сектора. Главной целью создания «единого окна» выступает оптимизация торговых бизнес-процессов, позволяющих беспрепятственно, с минимальными временными и иными затратами, всем участникам торговых отношений обмениваться стандартизированными унифицированными данными и принимать на основании них официальные решения.

В данной статье была принята гипотеза о том, что развитие моделей «единого окна» прямо пропорционально экономическому потенциалу страны. Для ее подтверждения был проведен анализ эффективности экспортных и импортных операций, основанный на соответствующих международных обзорах:

– *Рейтинг экспорта Всемирного справочника Центрального разведывательного управления* от 2020 г. (226 стран, в топ-5 стран входят Китай - 2 732.37 млрд. \$, США – 2 127.25 млрд. \$,

Германия – 1 671.65 млрд. \$, Япония – 793.32 млрд. \$ и Франция – 746.91 млрд. \$);

– **Доклад ЮНКТАД о глобальной торговле**, в котором за четвертый квартал 2021 г. был зафиксирован рост экспорта товаров для Китая (+43%), Бразилии (+23%), Индии (+6%), США (+12%), а также для Республики Корея (+26%);

– **Индекс эффективности логистики (LPI)** от 2018 г., в котором страны ЕС занимают лидирующие позиции (1-4,8,11-13 и т.д.), а также высоко оцениваются достижения Сингапура (5 место), Великобритании (6), Японии (7), Гонконга (9) и США (10);

– **Доклад международной торговли («Doing Business»)** от 2020 г., в котором наименьшее время оформления документов при экспорте и импорте (до 1 часа) указано для Южной Кореи, Китая (САР, Гонконга), Канады и ЕС. В общей сложности из данных Всемирного банка следует, что в регионе стран ОЭСР процедуры подачи документов при трансграничной торговле в среднем не превышают 3,5 часа;

– **Региональный анализ реализации мер по упрощению процедур торговли, формируемый на**

постоянной основе ЕЭК ООН от 2021 г., в котором лидерами в вопросе реализации мер являются Австрия, Бельгия, Нидерланды, Швейцария и Эстония (более 90% реализованных мер). В анализе ЕЭК ООН отражены также издержки ведения торговли, препятствующие вхождению стран в производственно-сбытовые цепочки. Наиболее высокие издержки отмечены для стран с переходной экономикой – это регионы Центральной Азии (*Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан*), Восточной Европы (*Беларусь, Республика Молдова, Украина*) и стран Кавказа и Турции (*вкл. Азербайджан, Армению и Грузию*).

Основываясь на вышеприведенных данных, а также на исторических и региональных аспектах развития модели «единого окна», для исследования был выбран ряд стран, экономика которых отражает наличие прогрессивных организационно-правовых, технических и технологических решений в разрезе международной торговли. Проведенный анализ показал, что наиболее качественные модели «единого окна» сегодня реализованы в Китае, Южной Кореи, США и ряде стран Европейского союза (табл. 1).

Таблица 1

Общая информация по ключевым участникам международных торговых отношений в разрезе «единого окна»

Страна / Показатель	Сингапур	Китай	Юж. Корея	Тайланд	Япония	США	ЕС
Оценка упрощения процедур торговли, 2021	95,7%	78,49%	94,62%	87,1%	93,55	-	-
Индекс эффективности логистики, 2018	7 место	26 место	25 место	32 место	5 место	14 место	1-4,6,8,10 и т.д.
Объем экспорта товаров в долл. США, 2020	281 млрд	2,65 трлн	531 млрд	243 млрд	632 млрд	1,34 трлн	2,19 трлн
Объем импорта товаров в долл. США, 2020	301 млрд	1,55 трлн	446 млрд	193 млрд	581 млрд	2,34 трлн	1,96 трлн
Время на экспорт: оформление документов, 2020	2 часа	1 час	1 час	11 часов	2 часа	60 часов	1 час
Время на импорт: оформление документов, 2020	3 часа	1 час	1 час	4 часа	3 часа	8 часов	1 час

Страна / Показатель	Сингапур	Китай	Юж. Корея	Тайланд	Япония	США	ЕС
Политика «единого окна»	Внедрена						
Название «единого окна»	NTP (TradeNet, TradeXchange)	CNSW	uTradeHub, UNIPASS	THAINSW	NACCS	ACE	CSW-CERTEX
Год запуска «единого окна»	1989 г., 2018 г.	2015 г.	2003-2005 гг.	2008 г.	2001-2013 гг.	2016 г.	с 1989 в Швеции
Модель финансирования	комм., гос.	смешанное	смешанное	гос.	комм.	гос.	гос.
Курирующая организация	Правительство Сингапура	NOPA, IJCPA	КИТА	Минфин	Минфин	Секретарь казначейства	ЕК
Сопровождающая организация	CrimsonLogic, GovTech	China E-Port	Таможня и KTNET	Таможня	NACCS Center, Inc	Таможня (СВР)	DG TAXUD
Стоимость разработки в долл. США	100 млн	-	220 млн	14 млн	650 тыс. долл. В 1978 г., далее – х	-	-
Стоимость для участников, за аккаунт в месяц	40 долл. США.	бесплатно	15-30 долл. США	бесплатно	-	бесплатно	-
Экономия от создания «единого окна», долл. США в год	400 млн.	50%	5,57 млрд	-	-	-	-

Сингапур стал первым государством, в котором была запущена национальная модель «единого окна». Компанией CrimsonLogic Pte Ltd были разработаны 2 информационные системы TradeNet (1989 г.) и TradeXchange (2007 г.), что позволило сократить время обработки данных и выдачи разрешения с 1-7 дней до 10 сек., а также сократить количество документов, необходимых для осуществления операции с 3-35 до 1 [1, 2]. Однако, в рамках созданных программных продуктов существовали проблемы интеграции воздушных и морских систем приема документации, наличие которых препятствовало оптимизации процессов торговли и однократного введения данных. Ввиду этого, в 2017 г. Сингапуром были начаты работы по созданию универсальной и торговой логистической платформы NTP (*The Networked Trade Platform*), и, уже в 2018 г. платформа была введена в эксплуатацию Министерством финансов. На сегодняшний день 100% торговых деклараций подается в электронном виде через «единое окно». Только за 2021 г. через «единое окно» Сингапура было выдано более 8,8 млн разрешений, а в совокупности за период с 2017 по 2021 г. более 44 млн разрешений. Помимо этого, платформа NTP предоставляет некоторые формы

трансграничного взаимодействия участников торговых отношений из Индонезии, Малайзии, Сингапура, Таиланда и Вьетнама, а также Канады, Республики Корея, Японии, Китайской Народной Республики, Тайваня, Гонконга, Австралии и США.

Основываясь на опыте построения системы «единое окно» в Сингапуре, компания CrimsonLogic Pte Ltd разработала информационно-технологические приложения для ряда других стран, включая *Маврикий* (1994 г.), *Гану* (2000 г.), *Панаму* (2004 г.), *Саудовскую Аравию* (2005 г.), *Мадагаскар* (2008 г.), *Кот-д'Ивуар* (2008 г.), *Катар* (2010 г.) и т.д. [x].

Электронный обмен данными существовал в *Таиланде* еще с 2000 г., когда были введены электронные формы для ряда таможенных оформлений. Процесс создания национального «единого окна» Таиланда был инициирован в соответствии с Соглашением АСЕАН о создании и внедрении «единого окна» АСЕАН (2005 г.). В 2008 г. в Таиланде была начата работа по созданию системы THAINSW (или Национальная цифровая платформа Таиланда, NDTP), которая была запущена в 2011 г. Государственные учреждения и бизнес-сообщество догово-

рились о принятии стандарта ebXML, инфраструктуры открытых ключей (PKI) и цифровой подписи для безопасного обмена электронными документами в среде единого «единого окна» [3]. «Единое окно» Таиланда было создано в соответствии с передовыми международными практиками, стандартами и рекомендациями Организации по развитию стандартов структурированной информации (OASIS), Международной организации по стандартизации (ISO), СЕФАКТ ООН и ВТамО. Помимо этого, важной составляющей успешной реализации проекта стала нормативно-правовая база в стране – это Закон «Об электронных транзакциях» (ETA) 2001 г., который заложил юридическую основу безбумажных операций, а также последующие поправки от 2008 г., признавшие отсканированные документы на уровне бумажного оригинала [4].

Иницирующим этапом создания «единого окна» в **Индонезии** так же, как и для Таиланда, стало соглашение лидеров стран-членов АСЕАН (Балийское согласие II) в 2003 г., за которым в 2005 г. последовало Соглашение о создании и реализации «Единого окна АСЕАН» (ASW). «Единое окно» торговли в Индонезии (INSW) было создано в 2007 г. В целях поддержки процесса сопровождения «единого окна» было издано Постановление Президента № 10 от 2008 г. «Об использовании электронных систем в рамках национального «единого окна» Индонезии» (с поправками от 2012 г.). Также была создана специальная «Подготовительная группа INSW» Министерства финансов, а в 2014 г. указом президента под эгидой Министерства финансов было создано Операционное агентство INSW, которое отвечает за улучшение услуг «единого окна» [5].

Инициацией создания «единого окна» **Китая** можно считать Таможенную реформу (1978-2014 гг.). Однако, официальные работы по созданию Национального «единого окна» в Китае (CNSW) были начаты в 2012 г. ввиду необходимости поддержки внешнеэкономических связей после финансового кризиса 2008-2009 гг. В период с 2012 по 2015 г. были проработаны вопросы создания единой декларации, единой инспекции и единого разрешения на ввоз, а также запущены пилотные проекты системы «единого окна» [x]. С 2014 г. в некоторых провинциях была начата первичная эксплуатация CNSW, совместно построенного 17 государственными ведомствами на стандартах ВТамО, СЕФАКТ ООН и т.п. Официальный запуск системы для всех участников торговых отношений с Китаем был в 2016 г. [6]. В 2017 г. правительство Китая ввело принцип «единого окна» на всех таможенных пунктах страны. На сегодня инфраструктура «единого окна» включает в себя 18 категорий базовых функций, 25 министерств, 400 млн пользователей и 729 пунктов услуг.

До непосредственной деятельности по созданию «единого окна» в **Южной Корее** уже был проведен ряд инициатив по автоматизации торговых отношений. Так, например, в 1989 г. была создана Корейская торговая сеть (KTNET), которая позже

была определена национальным поставщиком инфраструктуры безбумажной торговли; в 1991 г. был принят Закон «Об автоматизации торговли»; в 1992 г. Корейской таможенной службой (KTC) был разработан шестилетний базовый план автоматизации таможенных служб; а с 1994-1998 гг. была введена электронная обработка документации при таможенных оформлениях (разрешения на импорт и экспорт, декларирование экспортных и импортных грузов, запрос на снижение таможенных пошлин и т.п.). В 1999 г. системы ряда регулирующих органов были подключены к таможенной системе через KTNET, а KTC была запущена безбумажная система декларирования импорта для 259 компаний. При этом система «единого окна» вводилась поэтапно с 2003 по 2009 г. Наибольшей сложностью для реализации проекта в Корее стало обеспечение активного участия в проекте государства и бизнеса, также наблюдались сложности в согласовании интересов различных ведомств и организаций на единой платформе. Помимо этого, возник риск конфликта между двумя созданными платформами uTradeHub и UNIPASS ввиду организационных изменений в ведомственных структурах Кореи и отсутствия институциональной основы для согласования национальных платформ. Несмотря на это, на данный момент платформы успешно функционируют и взаимодействуют между собой [7].

Опыт создания «единого окна» Кореи был передан Корейской международной торговой ассоциацией (KITA) другими государствами при: создании электронной таможенной системы **Монголии** (2008-2010 гг.), модернизации таможенной службы **Казахстана** (2005 г.), создании безбумажной торговой платформы **Узбекистана** (2008 г.), создании **Румынской** системы безбумажной торговли (2009 г.), проекте внедрения «единого окна» в **Ливии** (2009 г.), а также консультации **Киргизии** (2008 г.). Ряд из этих проектов финансировался Азиатским банком развития (АБР), например, было выдано 420 тыс. долл. США Киргизстану и 3 млн долл. США Монголии [8].

На сегодняшний день системы «единого окна» стран Азиатско-тихоокеанского региона в большинстве являются интернациональными. Возможность работы систем в таком формате обеспечивается деятельностью Паназиатского альянса электронной коммерции (РАА), внутри которого разрабатываются юридические соглашения, спецификаций и процедуры; описываются протоколы связи и спецификации сообщений, которые применяются в электронном обмене данными; признаются цифровые сертификаты для всех электронных транзакций. Также благодаря деятельности Азиатско-Европейского Альянса по безбумажной торговле (ASEAL) – это международная организация, миссия которой заключается в развитии и расширении сотрудничества в области безбумажной торговли с целью содействия экономическому развитию Азии и Европы. И в большей степени – **Ассоциации государств Юго-Восточной Азии** (The Association of Southeast Asian Nations, АСЕАН), включившей в себя Таиланд, Сингапур, Вьетнам

(1995 г.), Китай (2004 г.), Индию и Японию (2003 г.), США (2010 г.) и т.д. В 2005 г. странами АСЕАН было подписано соглашение о создании системы «единого окна» (ASW), а сама система начала частичную работу в 2018 г. включив Индонезию, Вьетнам, Малайзию, Таиланд и Сингапур. С февраля 2022 г. 6 стран, а именно Камбоджа, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур и Таиланд, начали обмен таможенными декларациями, а остальные страны АСЕАН должны присоединиться к обмену в течение 2022 г. [9].

Создание национальных «единых окон» в ЕС началось с опыта электронной таможенной системы *Швеции*, которая потом бралась за базовую модель в других странах. Актуальные «единые окна» базируются не только на процессах электронного документооборота, но и включают в себя модули, построенные на современных технологиях. Например, в *Нидерландах* по собранным «единым окном» данным искусственный интеллект обучается в автоматическом режиме выпускать товары (анализ информации по 70-ти профилям риска). А в «едином окне» *Германии* – DAKOSY, таможенные декларации автоматически создаются из предварительных данных, которые пользователи вносят в систему за несколько недель до прибытия груза [10].

Процесс рассмотрения межгосударственной модели «единого окна» на уровне ЕС был инициирован еще в 2008 г., когда Европейской Комиссией было принято решение об электронной таможене и введении в ее структуру услуг «единого окна» на уровне государств-членов. Однако, последующая оценка Постановления об электронной таможене в 2014 г. показала, что эти положения были недостаточно конкретными, и ЕК вновь рекомендовала принять новый правовой инструмент для единого окна. В последующие годы проходили дополнительный анализ и уточнение требований к системе. В соответствии с выделенными приоритетами Комиссия запустила пилотный проект («Единое таможенное окно ЕС – общий ветеринарный въездной документ» «EU SW-CVED») в 2015 г. для обеспечения

интерфейса между национальными таможенными системами и системой сертификации на уровне ЕС через центральное информационно-технологическое решение Главного управления по налогам и сборам Таможенного союза (DG TAXUD. В 2017 г. проект «Единое таможенное окно ЕС – обмен сертификатами» («EU CSW-CERTEX») расширил пилотный проект и его функциональные возможности. К концу 2018 г. были введены новые сертификаты, а количество участвующих государств-членов увеличилось с 5 до 9. Интеграция дополнительных формальностей, таких как лицензии на международную торговлю видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), стартовал в конце 2020 г. и, далее, CSW-CERTEX продолжит работу в качестве пилотного проекта [11].

В *США* «единому окну» в 1990-х гг. предшествовал поэтапный пересмотр существующих бизнес-процессов. К 2006 г. стартовала разработка единой системы сбора и распространения торговых данных (ITDS), а в 2007 г. Служба таможенного и пограничного контроля США (CBP) обеспечила развертывание Автоматизированной коммерческой системы (ACS). В 2014 г. CBP начал работу над переводом системы обработки грузов (ACS) в автоматизированную коммерческую среду (ACE), которая стала называться ITDS/ACE. На сегодня доступ к системе имеют 40 государственных учреждений, а в цифровую форму были переведены около 250 форм государственных документов, что практически полностью перенесло процессы импорта и экспорта в цифровую среду.

Страны **Тихоокеанского альянса** или **РА** (Чили, Колумбию, Мексику и Перу) инициировали проект по свободному перемещению товаров, услуг, капитала и людей через границы (Соглашение о региональной интеграции, 2011 г.). Ввиду этого в данных странах были созданы системы национальные системы «единого окна», объединенные между собой (табл. 2).

Таблица 2

«Единое окно» в Тихоокеанском альянсе

Единое окно	Колумбия	Чили	Перу	Мексика
Год введения	2005	2015	2010	2012
Гос. регулятор	Министерство торговли, промышленности и туризма	Министерство торговли	Министерство внешней торговли и туризма	Служба налогового администрирования
Функции	Экспорт, импорт, регистрация и сертификация экспорта, совместная проверка.	Экспорт, импорт, транзит.	Экспорт, импорт, портовые услуги, сертификат о происхождении.	Экспорт, импорт, сертификат о происхождении.
Включено органов, штук	21	5	28	12

РА и ее страны-члены приняли гибридную модель Платформы функциональной совместимости Тихоокеанского альянса (сочетание централизованной и распределенной модели), что означает, что каждая экономика имеет свою собственную платформу взаимодействия (IOPACK) для обмена торговой информацией и документами [13].

Африка характеризуется крайне низким уровнем участия в международной торговле, несмотря на обильные ресурсы – всего 2 %, а также низким уровнем торговли между непосредственно африканскими странами. Несмотря на это на африканском континенте на протяжении более 20 лет также идут работы по автоматизации торговых процессов. Так Африканским альянсом электронной коммерции (ААСЕ), объединяющим 18 стран членом, была создана концепция Регионального «единого окна» (RSW). Несмотря на это, на текущий момент участники соглашения о создании «единого окна», хоть и имеют некоторый опыт в создании национальных «единых окон», но все же недостаточно готовы к трансграничному обмену в виду отсутствия в национальных системах базовых модулей идентификации и унификации данных [14].

Заключение. Основываясь на проведенном анализе, можно выделить ряд аспектов, которые положительно повлияют на реализацию данных моделей:

Политическая воля. Правительство Сингапура осознавало важность развития внешней торговли для преодоления экономического кризиса. Оно полностью координировало все этапы создания «единого окна» (TradeNet, 1989 г.), его развития (TradeXchange, 2007 г.) и в последствии – максимальном вовлечении в экономику Сингапура иных сторон путем создания цифровой торговой экосистемы (NTP, 2018 г.).

Координация и управление. Учитывая то, что в «едином окне» участвуют как множество представителей частного сектора, так и различных государственных ведомств, крайне важно наличие координатора и регулятора отношений между ними. Помимо этого, опыт Китая, Кореи и Сингапура, в которых автоматизация торговых процессов началась достаточно давно и привела к возникновению нескольких видов электронных систем, указывают на необходимость координации и вопросов согласованности работы разных систем в одном государстве, их объединения или взаимодействия. Также недостаточная координация ЕС в вопросе создания «единого морского окна» привела к субъективному трактованию странами общих требований, что затянуло инициативу на 15 лет.

Опыт и его адаптация. Каждое из государств (за исключением первопроходца – Сингапура) строили концепцию построения «единого окна» из уже существующего опыта. Южная Корея, например, использовала опыт США, Японии и Австралии. При этом каждая страна столкнулась с различиями структуры государственного управления, НПА и иных условий, что сделало необходимым адаптацию опыта. Однако, опыт Южной Кореи был

использован в Монголии, Ливии, Казахстане, Киргизстане, Румынии и Узбекистане. Типовые модели TradeNet, внедренные в Катаре, Маврикий, Кении и других странах, также были адаптированы по национальные реалии.

Готовые решения. Как уже было сказано, многие страны имплементировали опыт Сингапура и Южной Кореи. Помимо этого, ЮНКТАД создал систему управления таможенной ASYCUDA, позволяющей создавать электронные таможенные документы и собирать статистические данные (используют Афганистан, Конго, Иордании, Казахстан, Барбадос, Туркменистан и т.п.).

Международное сотрудничество. В первую очередь государства, создающие «единое окно» для цифровой торговли используют стандарты и рекомендации ЕЭК ООН. Помимо этого, формируются региональные структуры для упрощения торговли, например, Паназиатский альянс электронной коммерции или проект AnNa (страны ЕС с морскими портами). В данных структурах также разрабатывается региональные стандарты и модели интеграции.

Финансирование и государственно-частное партнерство. Реализация проекта «единого окна» требует от государства существенных затрат. Большинство наиболее продвинутых систем получали смешанное финансирование, т.е. финансирование от государственно-частного партнерства. Помимо этого, создание экосистемы дополнительных услуг (Сингапур и Корея) позволяют с одной стороны упростить работу бизнеса, предоставив им все необходимые сервисы, с другой – обеспечить доход от работы системы и дополнительные инвестиции в ее поддержку и развитие. Около 60% действующих моделей «единого окна» являются государственными объектами, финансируемыми за счет грантов, в то время как 40% создаются как государственно-частные партнерства и, по крайней мере, частично финансируются за счет коммерческих организаций.

Поэтапное внедрение. Созданию «Единого окна» в азиатских странах предшествовали процессы разработки политики, планирования, анализа, обновления бизнес-процессов и т.д. Сингапуром был организован тестовый период работы «единого окна» для выборочной группы пользователей. Южная Корея также разделила процесс создания «единого окна» на 4 этапа и постепенно подключала к нему группы государственных органов.

Обновление. Эффективность торговых отношений напрямую зависит от способности государства адаптироваться к изменениям. Большинство стран не только постоянно обновляют свои системы (например, Япония – NACCS), но и формируют новые, более современные системы на базе уже существующих (Сингапур – NTP), а также дорабатывают их до возможностей региональной интеграции (ASW).

Упрощение и закрепление законодательными актами. Китаем поэтапно сокращается количество документов, необходимых для совершения операций в области импорта и экспорт с 86 до 41 на сегодня. Сингапуром был введен 1 документ

вместо 35 необходимых до «единого окна». А правительством Таиланда еще в 2008 г. отсканированным документам был присвоен статус официальных. Все данные процедуры были закреплены законодательством, как и полный переход на электронные документы.

Единая экосистема и постоянное обновление. Наиболее прогрессивным подходом к созданию «единого окна» выступает платформенная цифровая инфраструктура. Опыт Южной Кореи с наличием двух основных систем в области торговли иллюстрирует возможности возникновения конфликта между системами, нецелесообразном финансировании и дублировании деятельности. Изначальное формирование единой платформы с ее обогащением различными сервисами поможет избежать данных проблем. Опыт Японии и Сингапура показывает, что системы будут нуждаться в постоянном обновлении, внедрении новых более передовых информационных технологий. Важно на ранних этапах планирования предусмотреть то, как наиболее эффективно обновления будут внедряться в существующую структуру системы.

Новые технологии. Сингапурская компания-первопроходец CrimsonLogic Pte Ltd (ее дочерняя компания GeTS) не только создала типовой программный комплекс «единого окна» с открытой архитектурой для ряда стран, но и оснащает свои продукты модулями с новыми технологиями, включая искусственный интеллект, блокчейн, интернет-вещей и т.п. В «единых окнах» ЕС искусственный интеллект используется для получения данных и их сегментации, формирования профилей риска и определения товаров с высокой группой риска, и, соответственно, упрощения процедур для товаров с низким риском (DAKOSY). Подобные технологии также внедрены и в Корею – IRM-PASS.

Обучение. Сингапуром обучающие материалы формировались на основании изучения работы пользователей с системой. Южная Корея с помощью региональных семинаров смогла заинтересовать торговое сообщество в работе с «единым окном».

Созданные в мире системы, были построены под руководством головной организации, координирующей все этапы данного процесса, в сотрудничестве с бизнес-сообществом, при наличии правовой базы, закрепляющей необходимость использования системы всеми участниками торговых отношений, а также соответствии создаваемого продукта международным стандартам и их возможности к интеграции в международную экосистему данных. Совокупность перечисленных факторов и аспектов деятельности различных стран стали базой разработки концептуальной и стратегической документации по созданию современных национальных систем «единого окна».

Список литературы

1. ООН: Практическое руководство по упрощению процедур торговли / Сингапур, 2018. – URL: https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/single_window/sw_cases/Download/Singapore_RUS.pdf (дата обращения 16.11.2022).
2. ЭСКАТО / Единое окно для упрощения процедур торговли: Региональные лучшие практики и будущее развитие, 2018. – URL: https://www.researchgate.net/publication/342067842_iiEDI-NOE_OKNO_DLA_UPROSENIA_PROCEDUR_TO_RGOVLI_REGIONALNYELUCSIE_PRAKTIKI_B_UDUSEE_RAZVITIE (дата обращения 17.11.2022).
3. National Telecom Public Company Limited, Thailand. – 2021. – URL: <http://www.thainsw.net/> (дата обращения 20.05.2022).
4. Committee on Trade and Investment (CTI): Compendium of Best Practice Technology Solutions for Single Window Interoperability. – 2019. – URL: <https://www.apec.org/publications/2019/11/compendium-of-best-practice-technology-solutions-for-single-window-interoperability> (дата обращения 22.11.2022).
5. Asean Single Window Portal / Indonesia General Information. – 2018. – URL: <https://asw.asean.org/index.php/nsw/indonesia/indonesia-general-information> (дата обращения 21.05.2022).
6. Китайская сеть уведомления и консультаций по ВТО/ТБТ-СФС: О нас. – URL: <https://www.singlewindow.cn/gywm/index.jhtml> (дата обращения 15.11.2022).
7. United Nations Economic Commission for Europe: Single Window and Standardization in case of Korea's uTradeHub // Dr. Jaehyun Lee, Korea e-Trade Facilitation Committee. – URL: https://unece.org/fileadmin/DAM/trade/workshop/unedocs-Bangkok_dec07/Session4lee.pdf (дата обращения 22.05.2022).
8. KITA / uTradeHub, Success story; Necessary Environment e Korea International Trade Association. – 2011. – URL: <https://present5.com/u-trade-hub-success-story-necessary-environment-e/> (дата обращения 18.09.2022).
9. Джабиев А.П. Соглашение АСЕАН о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве как основа формирования новой архитектуры глобальной экономики // Экономические отношения. – 2021. – Том 11. – № 3. – С. 521-542. – doi: 10.18334/eo.11.3.112210 (дата обращения 16.11.2022).
10. Агапова А.В. Развитие механизма «единого окна» в странах ЕАЭС на основе анализа зарубежного опыта. Международная торговля и торговая политика. 2021;7(3):149-162. <https://doi.org/10.21686/2410-7395-2021-3-149-162> (дата обращения 10.11.2022).
11. European Commission: The EU Single Window Environment for Customs. – URL: <https://ec.europa.eu/> (дата обращения 17.11.2022).

12. Ревенко Л.С., Ревенко Н.С. Информационная система «Одно окно» как инструмент развития экспорта [Электронный ресурс] // Российский внешнеэкономический вестник. 2021. №7. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnaya-sistema-odno-okno-kak-instrument-razvitiya-eksporta> (дата обращения: 25.10.2022).

13. APEC: Study on Single Window Systems' International Interoperability. – 2018. – URL: https://www.apec.org/docs/default-source/publications/2018/8/study-on-single-windows-systems/218psustudy-on-single-windows-systems.pdf?sfvrsn=d3347f05_1 (дата обращения 18.11.2022).

14. Private Sector Perspectives: The Future of Border Management, Coordination Across Governments, Industry and the Region // Trade Facilitation Pte Ltd. – Putrajaya, Malaysia 6-7 February 2020. – URL: http://mddb.apec.org/Documents/2020/SCCP/DIA1/20_sccp_dia1_009.pdf (дата обращения 17.11.2022).

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Задніпряна-Корінна М.Ю.

доцент, к.ю.н.,

кафедри економіки і права

Національний університет харчових технологій

LEGAL BASIS OF PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY

Zadnipyryana-Korinna M.

Associate Professor, phd,

Department of Economics and Law

National University of Food Technologies

Анотація

В даній статті аналізується на прикладі міжнародних країн питання захисту прав у сфері інтелектуальної власності. Фахівці в цій сфері переконані в необхідності обов'язкового проведення превентивних заходів щодо захисту інтелектуальної власності. Вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності за участю спеціалістів дає змогу використовувати всі перспективні варіанти дій, щоб вийти із ситуації з найменшими втратами та з можливою вигодою. Дане питання є актуальним і потребує детального розгляду. На сьогоднішній день, у сфері бізнесу важливе значення відіграють так звані нематеріальні активи, а це - об'єкти інтелектуальної власності. Порухення прав інтелектуальної власності у багатьох державах є дуже тривожним сигналом протиріч, що називають між економічними реаліями і правовими інститутами, які різні держави намагаються використовувати для юридичного впливу на суспільні відносини, пов'язані з набуттям, здійсненням та захистом прав інтелектуальної власності. Однак, високим рівнем порушень прав інтелектуальної власності відрізняються не лише країни, що розвиваються, але й економічно розвинуті країни, в яких законодавство спрямоване на досягнення високих стандартів правової охорони результатів інтелектуальної діяльності. В першу чергу, це стосується нових високотехнологічних сфер. В останні роки набуває все більшого поширення позасудове врегулювання правових спорів у тих випадках, коли спір стосується міжнародних аспектів. Така ситуація часто має місце при спорах стосовно прав інтелектуальної власності. Правозахисник з інтелектуальної власності повинен володіти знаннями як сфери національного законодавства, так і міжнародного права. Конфлікти можуть виникати щодо договорів на розпорядження об'єктами інтелектуальної власності (ліцензійні договори й договори про відчуження прав), авторства, спільного створення та використання об'єктів інтелектуальної власності, бездоговірного використання об'єктів інтелектуальної власності. Ефективним способом вирішення спорів, що виникають у сфері інтелектуальної власності, є медіація. Це позасудовий спосіб вирішення конфліктів, який проводиться на умовах конфіденційності за участю нейтрального посередника, який і допомагає сторонам дійти примирення. В міжнародних країнах застосування медіації досить повсякденна практика у вирішенні питанні інтелектуальної власності.

Abstract

This article analyzes the issue of protection of intellectual property rights on the example of international countries. Specialists in this field are convinced of the necessity of mandatory preventive measures for the protection of intellectual property. The resolution of disputes in the field of intellectual property with the participation of specialists makes it possible to use all promising options to get out of the situation with the least losses and with a possible benefit. This issue is relevant and requires detailed consideration. Today, in the field of business, the so-called intangible assets, which are intellectual property objects, play an important role. Violation of intellectual property rights in many states is a very alarming signal of contradictions brewing between economic realities and legal institutions, which various states try to use to legally influence social relations related to the acquisition,